

ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVIDA KRAUDSORSING
USULINING O'RNIMIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531746>

Abrorova O'g'iloyxon

*Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar
fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
1-kurs talabasi:*

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat boshqaruvi, bugungi kunda zamonaviy davlat boshqaruvining turlari va zamonaviy davlat boshqaruvi usulidan biri bo'lgan kraudsorsing atamasiga tarif hamda uning xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Shuningdek, davlat boshqaruvida kraudsorsing qanday qo'llanilishi O'zbekiston misolida yoritilgan.

Tayanch: tushunchalar: davlat boshqaruvi, kraudsorsing, audsorsing, fandraying, hududiy marketing, benchmarking, kollektiv, vikipediya,

Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar davlat boshqaruvini takomillashtirishni taqozo qilmoqda. Sohadagi sifatiy o'zgarishlar, zamonaviy davlat boshqaruvi usullarini amalda qo'llash esa jamiyat taraqqiyotini yuksaltirishning asosiy omilidir. Davlat boshqaruvining zamonaviy yondashuvi, boshqaruvning yangi nazariyasida davlat boshqaruvining an'anaviy modellaridan, yangicha zamonaviy, samarali modellariga o'tish imkonini beradi.

Zamonaviy davlat boshqaruvining ko'plab usullari mavjud bo'lib, ularga kraudsorsing, audsorsing, fandraying, hududiy marketing, benchmarking, kraudfandingslarni misol sifatida keltirish mumkin. Shu o'rinda zamonaviy davlat boshqaruvining o'rnini nimada degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bunda zamonaviy davlat boshqaruvining o'rnini yuqori mansabdor shaxslar mavjud qonunlarini va nizolarini tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi tashkilotlarni shakllantiradi. Ushbu idoralar jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun o'sib borar ekan, davlat boshqaruvchilari jamoatchilik manfaatlari va ehtiyojlarini qondirish uchun maxsus maslahatchilar sifatida ishlaydi. Zamonaviy davlat boshqaruvining xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi³²: [3]

- qoidalar va tartiblarni shakllantirish;
- davlat boshqaruvida shaffoflik;

³² Internet manba: <https://www.zambianguardian.com>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- jamiyatdagi o`zaro tenglik;
- davlat siyosatida rioya etilishi tartiblari;
- davlat barcha ma`muriy funksiyalari uchun mas`ul;
- hukumat nomidan soliq undirish.

Ushbu maqolada zamonaviy davlat boshqaruvi usullaridan biri bo`lgan kraudsorsingga alohida to`xtalib o`tamiz.

Kraudsorsing- bu ikki so`zning yig`indisidan tashkil topgan. Bu atama ingliz tilidan olingan bo`lib crowd-olamon va sorsing -manba , resuslardan foydalanish yoki ularni o`z manfaatlariga qaratish degan ma`noni anglatadi. Bunda keng doiradagi shaxslarni, ularning ijodiy qobiliyatlari, bilimlari va tajribasidan foydalanish maqsadida subpudrat ish turi bo`yicha ixtiyoriy asoslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo`llagan holda innavatsion ishlab chiqarish faoliyatiga doir u yoki bu muammolarni hal etish uchun jalb etish tushiniladi.

Kraudsorsing atamasi birinchi martda 2006-yil Jeff Xouening Wired maqolasida qo`llanilgan. Bu so`z loyiha ustida hamkorlikda ishlashga tayyor odamlar bilan bog`lanishning yangi usuli sifatida yoritilgan.³³[12]

Kraudsorsing tushunchasi "olomonning donoligi" deb nom olgan nazariyaga asoslanadi. G`oyaning mazmunida ko`pchilik odamlarning fikrini inobatga olgan holda mavjud ehtiyojdan kelib chiqib qaror qabul qilish yotadi.

"Olamonning donoligi" haqidagi g`oya 1906-yilda okrug yarmarkasining 800 nafar ishtirokchilari tomonidan ho`kizning vazni haqidagi tahminlarni tahlil qilgan ingliz olimi Frensis Galton fikrida namoyon bo`ladi.³⁴ [20]

Kraudsorsing mehnatiga haq to`langan yoki to`lanmagan bo`lishi mumkin. Olamondan fikr izlash orqali korxonalar yoki boshqa tashkilotlar istalgan ishni bajarish uchun boshqa shaxsni yollash jarayonini chetlab o`tadi. Ba`zida bu usullar biznesni o`z mijozlari o`rtasida logotip dizayni tanlovini o`tkazish kabi vazifa uchun to`lanmagan mehnatni samarali ta`minlashga olib keladi. Boshqa paytlarda ish haqi to`lanadi, lekin ko`p hollarda individual to`lovlar juda oz miqdordan iborat bo`ladi.

Onlayn kraudsorsing bozorlari odamlar guruhi uchun odatiy vazifani yoki kichik to`lovlar evaziga "mikro ishlarni" bajarish imkonini beradi.

Kraudsorsingda veb-saytlar orqali mijozlarga kichik topshiriqlar yuzasidan ochiq qo`ng`iroqlarni amalga oshiradilar. Misol uchun, Amazonning "Mechanical turk" dasturi uydan turib onlayn bajarilishi mumkin bo`lgan virtual vazifalarni

³³ Jeff Hou "kraudsorsingning yuksalishi" 2007-2006, Tech Target

³⁴ James Surowitecki. "The Wisdom of Crowds", Page XIII, Anchor Books, 2005.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

tanlov sifatida kiritadi. Bu orqali esa odamlarni berilgan topshiriqlar yoki shaxsiy ishlarni bajarishdan tashqari virtual vazifalarni bajarishni taklif qiladi. ³⁵

Kraudsorsingning bir qator ijobiy tomonlari mavjud:

Kraudsorsing ko'plab insonlarning bilimlari va g'oyalarini ko'rib chiqishni va ularning ichidan eng muqobil variantini tanlab olishni nazarda tutadi, Bunda odamlar ijtimoiy media, smartfon ilovalari yoki maxsus kraudsorsing platformalari orqali yuborilgan onlayn so'rovlarga javoban o'z g'oyalarini taqdim etadilar. Kraudsorsingning afzalliklari shundaki, qulay narx, ishning samaraliligini, tezligini, sifatini, moslashuvchanligini va g'oyalar xilma-xilligi ko'lamini oshirilishini o'z ichiga olganligini ham ijobiy tomonlari deyish mumkin.

Kraudsorsingning ko'plab shakllari mavjud;

Kollektiv hamkorlik,

Olomon raqobati,

Olomon mehnati,

Olomonning ishi, (mikro topshiriqlar),

Olomonning ishi (makro topshiriqlar),

Foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent,

Crowdfunding.

Kraudsorsingning afzalliklari; ushbu vasita korxonalar, IT marketing, talim, fan va sog'liqni saqlash va moliya sohasida eng mushhurdir. Korxonalar uchun kraudsorsingning afzalliklari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin.

Tezkor dizayn.

Tezkor prototiplash.

Samaradorlikni oshirish.

Yaxshi kirishuvchanlik.

Zerikarli ishlarga chidamlilik.

Yangi iste'dotlarni tanlab.

Iste'dotlilarni yaxshiroq jalb qilish va saqlash.

Kamroq xarajatlar.

Kraudsorsingning kamchiliklari; "Olamonning donoligi"ning zaif tomonlari shundaki, korxonalar kraudsorsingga vazifa berishdan oldin ushbu fikirlarni ko'rib chiqishlari kerak.

Mahfiylikning yoqligi.

Takroriy yechimlar.

Spam yuborish ehtimoli borligi.

Sifat uchun emas, tezligini uchun ishlash.

³⁵ Internet manba: techtarget.com-google

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Xafsizlik masalalari.

Vazifalarni tushunishdagi nomuvofiqlik.

Yakuniy iste'molchilarning kraudsorsing natijalaridan noroziligi.

Kraudsorsingning muvaffaqiyat sirlari; kraudsorsing loyihasi samarali bo'lishi uchun quyidagilar zarur:

-Vazifalarni va ularning doirasini aniq belgilagan. Ishtirokchilari taklif qilgan g'oya yoki yechimdan nima talab qilinishini bilishlari kerak.

- To'liq ma'lumotni taqdim etadi. Masalan texnik ma'lumotlarga kirish .

- Ishtirok etish farmatini va g'oyaning o'zini, shuningdek ish haqini belgilagan (agar kerak bo'lsa).

- Loyihaning muhim bosqichlari uchun aniq muddatlarnu belgilagan.

- O'zingizning xodimlaringizni ushbu ish farmatiga tayyorlang hamda jalb qilish.

Kraudsorsing turlari: ovoz berish va g'oyalarni to'plash, ilmiy materyallarni qayta ishlash loyihalari, raqobat platformalari, mikrotasklar, kraudsorsing agregatorlari, ma'lumot manbalari, ma'lumotlarni almashtirish loyihalari, kollektiv innovatsiyalarni qo'llab- quvvatlash, kontent va hamkorlikda ishlashning turli shakllari mavjud. Kraudsorsingga misol tariqasida vikipediyaning keltirsak bo'ladi. Vikipediya elektron ensiklopediya bo'lib, asosan ko'ngillilar tomonidan yaratilgan muhim manbadir.

Rossiyada kraudsorsingga muvaffaqiyatli loyihalar:

- "GoDesigner". Ish beruvchi raqobat yaratadi va utanlagan g'olibga o'tkaziladigan moliyaviy mukofoti to'laydi. Agar beruvchi biron bir ishdan qoniqmasa, pul unga qaytariladi.

- "Habr". Iqtisoslashgan hamjamiyat tomonidan qo'llab - quvvatlanadigan Rossiyadagi eng yirik IT-resurs bo'lib ishtirokchilari o'z maqolalarini oldindan moderatsiyadan o'tkazadi so'ng maxsus markazlarga joylashtiradi. Eng muvaffaqiyatli materiallar uchun siz mukofoti olishingiz mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, xulosa qiladigan bo'lsak: Kraudsorsing-bu odatiy yoki ijodiy mehnatni katta olomonga autsorsing qilish.

Kraudsorsing-bu kompaniyalar uchun orginal g'oyalarni yuzaga chiqarish yoki mehnat xarajatlarini tejash usuli.

Kraudsorsing-bu mahsulot hajmini va sifatini oshirishga olib keladigan muhim omillardan biridir.

Soha mutaxassislarining fikricha, kraudsorsingning o'zi biznes va hukumat muammolarini hal eta olmaydi, biroq odamlarning fikri boshqa manfaatdor tomonlari tajribasi bilan bir qatorda inobatga olinishi kerak bo'lgan asosiy omil hisoblanadi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Bir soʻz bilan aytganda kraudsorsing mablagʻni sariflash deb tushuniladi. Yaʼni qanday sariflash?, koʻpchilikni fikrini oʻrgangan holda, ularning ichidan eng muqobil gʻoyani tanlab olib oʻz mablagʻini mana shu gʻoyaga yoʻnaltirish kraudsorsingning asosiy vazifasidir. 2021-yil 4-iyun holatiga koʻra, yoshlar ishlari agentligi, IT park va Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan hamkorlikda, 14 yoshdan 30 yoshgacha boʻlgan qiziquvchan yoshlar uchun, 9 ta yoʻnalish, biznes va innovatsion gʻoyalarni taqdim etish boʻyicha "Oʻzbekiston uchun 100 gʻoya" Respublika tanlovi³⁶ eʼlon qilinishini ham kraudsorsingga bir misol qilsak boʻldi.

REFERENCE:

Tojimatovich A. A., Saydaliyevich U. S. Formation Of Science as A Value and Classification of Values //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – T. 3. – C. 172-178.

Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.

Tojimatovich, A. A., & Saydaliyevich, U. S. (2021). Formation Of Science as A Value and Classification of Values. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 172-178.

³⁶ Internet manba:<https://100ideas.uz/uz>